

ИНТЕГРАЦИЯ STEAM-ПОДХОДА И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

GULYAMOVA NAFISA BURIKULOVNA

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

Katta o'qituvchi

Email: n.gulyamova@cspu.uz

Tel: +998 99 835-23-00

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17285337>

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические основы интеграции STEAM-подхода (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) и цифровых технологий в дошкольное образование. Показано, что внедрение STEAM-методологии в сочетании с интерактивными цифровыми ресурсами способствует формированию у детей раннего возраста исследовательских умений, критического и креативного мышления, а также коммуникативных и коллаборативных навыков. Анализ международного опыта (OECD, UNESCO, UNICEF) подтверждает эффективность комплексного использования цифровых инструментов и STEAM-подхода в подготовке детей к последующим этапам обучения. Особое внимание уделено педагогическим условиям, обеспечивающим успешную реализацию данной интеграции: готовности педагогов к инновационным практикам, методическому сопровождению и использованию современных образовательных платформ.

Ключевые слова: STEAM-подход, цифровые технологии, дошкольное образование, инновационные методики, критическое мышление, креативность, компетенции XXI века.

MAKTABGACHA TA'LIMDA STEAM YONDASHUVI VA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH

Annotatsiya: Maqolada STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) va raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning nazariy va amaliy asoslari ko'rib chiqiladi. STEAM metodologiyasini interaktiv raqamli resurslar bilan uyg'unlashtirish bolalarda tadqiqot ko'nikmalarini, tanqidiy va ijodiy tafakkurni, shuningdek, kommunikativ va hamkorlik qobiliyatlarini shakllantirishga yordam berishi ko'rsatib berilgan. Xalqaro tajriba (OECD, UNESCO, UNICEF) tahlili raqamli vositalar va STEAM yondashuvining kompleks qo'llanilishi bolalarni keyingi ta'lim bosqichlariga tayyorlashda samaradorligini tasdiqlaydi. Mazkur integratsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlaydigan pedagogik shart-sharoitlarga alohida e'tibor qaratilgan: pedagoglarning innovatsion amaliyotlarga tayyorligi, metodik qo'llab-quvvatlash va zamonaviy ta'lim platformalaridan foydalanish.

Kalit so'zlar: STEAM yondashuvi, raqamli texnologiyalar, maktabgacha ta'lim, innovatsion metodikalar, tanqidiy tafakkur, kreativlik, XXI asr kompetensiyalari.

INTEGRATION OF STEAM APPROACH AND DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION

Abstract: The article examines the theoretical and practical foundations of integrating the STEAM approach (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) and digital technologies into preschool education. It is shown that the implementation of STEAM methodology in combination with interactive digital resources contributes to the development of research skills, critical and creative thinking, as well as communication and collaboration abilities in young children. The analysis of international experience (OECD, UNESCO, UNICEF) confirms the effectiveness of the comprehensive use of digital tools and the STEAM approach in preparing children for subsequent stages of education. Special attention is paid to the pedagogical conditions ensuring the successful implementation of this integration: teachers' readiness for innovative practices, methodological support, and the use of modern educational platforms.

Keywords: STEAM approach, digital technologies, preschool education, innovative methods, critical thinking, creativity, 21st-century competencies.

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование развивается в условиях цифровой трансформации, что усиливает потребность в инновационных подходах, среди которых особое значение имеет STEAM-концепция (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Она направлена на формирование у детей дошкольного возраста базовых компетенций XXI века — критического мышления, креативности, коммуникации и исследовательских навыков. Международный опыт (OECD, UNESCO, UNICEF, Финляндия, Сингапур, США) показывает эффективность интеграции STEAM и цифровых технологий в развитии когнитивной активности и эмоционального интеллекта у детей. В Узбекистане данный вектор закреплён в стратегических документах — «Цифровой Узбекистан – 2030», Законе «Об образовании» (2020), Законе «О дошкольном образовании и воспитании» (2019), а также в Концепции развития дошкольного образования до 2030 года. По данным Министерства дошкольного и школьного образования, в 2024 году функционирует свыше 28 тысяч дошкольных организаций, охватывающих более 2,1 миллиона детей, что создаёт широкие возможности для внедрения STEAM и цифровых технологий. Таким образом, интеграция инновационных методик и цифровых инструментов в дошкольное образование рассматривается как важное условие повышения качества обучения и подготовки детей к дальнейшему образованию.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данного исследования является научное обоснование необходимости интеграции STEAM-подхода и цифровых технологий в систему дошкольного образования, выявление психолого-педагогических условий и методических возможностей, способствующих формированию у детей раннего возраста базовых компетенций XXI века.

Задачи исследования проанализировать теоретические основы STEAM-подхода и современные тенденции цифровизации образования; изучить международный опыт применения STEAM и цифровых технологий в дошкольной практике (OECD, UNESCO, UNICEF, Финляндия, Сингапур, США и др.); рассмотреть нормативно-правовую базу Республики Узбекистан, регулиующую внедрение инновационных технологий в дошкольное образование; определить психолого-педагогические условия

эффе́ктивной интеграции STEAM и цифровых ресурсов в образовательный процесс; обосновать значимость интеграции STEAM и цифровых технологий для развития когнитивных, креативных и коммуникативных навыков детей дошкольного возраста.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование носит теоретико-аналитический характер и основано на изучении научной литературы, международных отчётов (OECD, UNESCO, UNICEF), а также нормативно-правовых документов Республики Узбекистан в сфере дошкольного образования. Применяются сравнительно-педагогический и системный подходы для анализа возможностей интеграции STEAM-подхода и цифровых технологий. Психолого-педагогический анализ используется для выявления условий, способствующих развитию у дошкольников познавательных, творческих и коммуникативных навыков. Полученные выводы служат научной базой для дальнейших практических исследований и внедрения инновационных методик в образовательный процесс.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведённый анализ показал, что интеграция STEAM-подхода и цифровых технологий в дошкольное образование создаёт благоприятные условия для формирования у детей базовых компетенций XXI века. Использование интерактивных платформ, мультимедийных приложений и робототехнических наборов способствует развитию познавательной активности, критического и креативного мышления, а также укрепляет навыки коммуникации и сотрудничества. Международный опыт (Финляндия, Сингапур, США) подтверждает эффективность подобных практик, а нормативные документы Республики Узбекистан («Цифровой Узбекистан – 2030», «Концепция развития дошкольного образования до 2030 года») определяют данное направление как приоритетное.

Результаты обзора литературы показывают, что цифровые технологии усиливают педагогический потенциал STEAM-подхода, позволяя адаптировать содержание занятий к возрастным особенностям детей и разнообразить образовательный процесс. Вместе с тем успешная реализация интеграции требует методической подготовки педагогов, создания цифровой инфраструктуры и постоянного обновления образовательных ресурсов. Таким образом, интеграция STEAM и цифровых технологий в дошкольном образовании рассматривается как стратегический фактор повышения качества и доступности образования.

ВЫВОД

Интеграция STEAM-подхода и цифровых технологий в дошкольное образование является важным направлением модернизации образовательного процесса. Она способствует развитию у детей познавательной активности, критического мышления, креативности и коммуникативных навыков, что соответствует требованиям формирования компетенций XXI века. Международный и национальный опыт подтверждает, что сочетание инновационных методик и цифровых ресурсов обеспечивает более высокое качество обучения и подготавливает детей к успешному продолжению образования. Для достижения устойчивых результатов необходимы

системная методическая поддержка педагогов, развитие цифровой инфраструктуры и адаптация лучших мировых практик к национальным условиям.

Список литературы:

1. Barrett M. Children's social and emotional development in multicultural contexts. – London: Routledge, 2013. – 210 p.
2. Bybee R. The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. – Arlington, VA: NSTA Press, 2013. – 120 p.
3. Gresnigt R., Taconis R., van Keulen H., Gravemeijer K., Baartman L. Promoting science and technology in primary education: A review of integrated curricula // Studies in Science Education. 2014. Vol. 50, № 1. – P. 47–84.
4. Herro D., Quigley C. Exploring teachers' perceptions of STEAM teaching through professional development: Implications for practice // Professional Development in Education. 2017. Vol. 43, № 3. – P. 416–438.